

И. А. Морозова

*Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа
Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь*

АВТОРИТЕТНЫЙ КОНТРОЛЬ ИМЕН ЛИЦ В ЭЛЕКТРОННОМ КАТАЛОГЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ НАН БЕЛАРУСИ

Аннотация. В публикации идет речь о технологии авторитетного контроля имен лиц в Центральной научной библиотеке НАН Беларуси, которая является партнером в системе корпоративной каталогизации Беларуси. Показана работа в сводном электронном каталоге библиотек Беларуси по созданию авторитетных записей. Также внимание сосредоточено на работе по расширению авторитетного контроля и корректированию связей с библиографическими записями при редактировании словаря авторитетных записей имен лиц в электронном каталоге библиотеки. Затронуты вопросы взаимодействия между библиотеками-партнерами системы корпоративной каталогизации.

Ключевые слова: корпоративная каталогизация, электронные каталоги, авторитетный контроль, авторитетные записи имен лиц, библиографические записи, редактирование каталогов.

Для цитирования. Морозова, И. А. Авторитетный контроль имен лиц в электронном каталоге центральной научной библиотеки НАН Беларуси / И. А. Морозова // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий. Тема 2024 года – «Библиотечно-информационная деятельность в среде меняющихся социальных условий и технологических инноваций»: докл. VI Междунар. науч. конф., Минск, 5–6 дек. 2024 г. / Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиневича Нац. акад. наук Беларуси; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2024. – С. 153–160.

I. A. Morozova

*Yakub Kolas Central Science Library of the National Academy
of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus*

THE AUTHORITY CONTROL OF NAMES OF PERSONS IN THE ELECTRONIC CATALOGUE OF THE YAKUB KOLAS CENTRAL SCIENCE LIBRARY OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS

Abstract. The publication deals with the technology of the authority control of names of persons in the electronic catalogue of the Central Science Library of the National Academy of Sciences of Belarus, which is a partner in the corporate cataloging system of Belarus. The paper shows the work on creating authority records of names of persons in the Union Electronic Catalogue of libraries of Belarus. The paper also focuses on the work of expanding authority control and adjusting links to

bibliographic records while editing the dictionary of authority records of names of persons in the library's electronic catalogue. The issues of interaction between partner libraries of the corporate cataloging system are considered.

Keywords: corporate cataloging, electronic catalogues, authority control, personal name authority records, bibliographic records, catalog editing.

For citation. Morozova I. A. The authority control of names of persons in the electronic catalogue of the Yakub Kolas Central Science Library of the National Academy of Sciences of Belarus. Libraries in the information society: preserving traditions and developing new technologies. The theme for 2024 – «Library and information activities in the environment of changing social conditions and technological innovations»: proceedings of the VI International scientific conference, Minsk, December 5–6, 2024. Minsk, 2024, pp. 153–160 (in Russian).

Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси (ЦНБ НАН Беларуси) является партнером системы корпоративной каталогизации Беларуси (СКК) и с 2009 г. поставляет в сводный электронный каталог библиотек Беларуси (СЭК) библиографические и авторитетные записи на основе поступающего в ее фонды документного потока. Работа в СКК ведется в соответствии с Технологией авторитетного контроля в системе корпоративной каталогизации изданий и ведения сводного электронного каталога. Третья редакция документа вышла в 2018 г. [1]. Авторитетный контроль в этом документе понимается как процедура нормированного представления описываемого объекта в поисковом поле библиографической записи (БЗ) посредством ссылки на авторитетную запись (АЗ) [1, с. 10]. Российскими специалистами авторитетный контроль определяется как комплекс работ по поддержанию единообразия нормированных точек доступа, приведенных в БЗ средствами авторитетного файла для обеспечения каталогизации и поиска. Авторитетный контроль выполняет функции создания, редактирования, проверки АЗ, ведения авторитетного файла, проверки адекватности использования заголовков в БЗ [2, с. 12].

АЗ обеспечивают авторитетный контроль. В ЦНБ НАН Беларуси создают и используют АЗ имен лиц для их использования в полях блока интеллектуальной ответственности: первичной (первый автор), альтернативной (соавторы), вторичной (составители, редакторы, иллюстраторы и прочие), а также для поля блока анализа содержания – на персоналию. Для разных поисковых полей предусмотрен дифференцированный подход в плане авторитетного контроля ввиду большого объема

работы с именами лиц. Поэтому были определены поля обязательного и необязательного авторитетного контроля. К полям обязательного авторитетного контроля относятся поля первичной интеллектуальной ответственности БЗ (700), все поля альтернативной интеллектуальной ответственности в БЗ на национальный белорусский документ и поля, содержащие имена первых четырех авторов, в БЗ на ненациональный документ (701), кроме аналитических записей, а также поле персоналий в блоке анализа содержания (600). Необязательному авторитетному контролю подвергаются поля вторичной интеллектуальной ответственности (702). В них могут использоваться уже имеющиеся АЗ и в некоторых случаях создаваться новые, например, на национально значимое имя или при наличии нескольких прототипов на одно имя, между заголовками которых необходимо установить систему связей «см.» и «см. также».

Создание АЗ – основное условие авторитетного контроля имен лиц. В ЦНБ НАН Беларуси АЗ создаются на основе обрабатываемых в библиотеке документов текущего потока и при рекаталогизации изданий. Важным является создание АЗ на имена лиц, связанных биографией или деятельностью с Беларусью, чтобы полнее обеспечить авторитетный контроль в БЗ на белорусские национальные документы. Особое значение имеет авторитетный контроль имен в БЗ на старопечатные документы, которые отдел научной обработки документов обрабатывает с 2023 г. В старопечатных документах, в том числе на иностранных языках, имена авторов зачастую представлены в различных формах, с особенностями написания, сокращениями и т.д. Поэтому важно установить принятую форму имени, которая будет использоваться как точка доступа в БЗ, а все другие формы имени преобразовать в варианты точки доступа этой АЗ. Так, например АЗ с принятым заголовком *La Fite, Marie-Élisabeth de (писательница ; переводчица ; около 1750—1794)* имеет пять вариантов форм, что обеспечивает эффективный поиск по любой из этих форм имени, которую введет пользователь.

В настоящее время все больше ученых публикует результаты своих исследований на иностранных языках, в основном на английском. При создании аналитических БЗ на иноязычные статьи белорусско- и русскоязычных авторов важно собрать за одной точкой доступа публикации этих авторов и обеспечить

поиск по форме имени на языке документа. Для этого в ЦНБ НАН Беларуси также создаются АЗ. Например, документы на русском и английском языках собраны за принятым заголовком АЗ *Томасов, Валентин Сергеевич (кандидат технических наук ; род. 1943)* с отсылкой от вариантной формы *Tomasov, Valentin S.*

В ходе планового редактирования словаря имен лиц электронного каталога (ЭК) ЦНБ НАН Беларуси часто выявляются прототипы с заголовками на разных языках, в различных формах, что приводит к затруднениям при поиске всех БЗ на документы конкретного автора, и часть документов оказывается недоступной для пользователя, если он не знает, под какими именами и на каких языках выходили издания этого автора. В этом случае также необходимо создание АЗ. Так, например, АЗ *Вельскопф-Генрих, Лизелотта (писательница ; историк ; 1901—1979)* содержит отсылки от форм имени, представленных в переводных документах этого автора, а также связь с АЗ с принятым заголовком на немецком языке, который является точкой доступа в БЗ на иностранных языках. АЗ также содержит варианты формы имени на иностранном языке.

В структуре информационных ресурсов СКК есть две базы данных (БД), содержащих АЗ: национальная БД АЗ, которая является накопителем авторитетных, справочных и ссылочных записей, а также БД АЗ СЭК – рабочий инструмент, содержащий как массив АЗ, так и их прототипы [3, с. 211]. Таким образом, БД АЗ СЭК является корпоративным ресурсом авторитетного контроля в СКК. АЗ создаются в СЭК, а затем используются библиотеками-участницами СКК для формирования БЗ в своих локальных ЭК. В ЦНБ НАН Беларуси АЗ создаются в АБИС КИТС БИТ WEB в подсистеме «Каталогизация, авторитетный контроль и ведение каталогов», на которую ЦНБ НАН Беларуси перешла в 2022 г., на основе национального формата BELMARC/Authorities. Заимствованные из СЭК АЗ ежедневно синхронизируются в локальном ЭК, и записи в ЭК ЦНБ НАН Беларуси актуализируются в соответствии теми изменениями, которые были внесены в АЗ за день.

При создании АЗ имен лиц приводится информация об авторе в полях кодированной информации (101 Язык энтитета, 102 Национальная принадлежность энтитета и др.), полях, содержащих информацию о лице (200 Заголовок, 340 Примечание о биографии и деятельности), полях, содержащих

вариантные формы имени (400 Формирование ссылки «См.»), полях, содержащих форму имени на другом языке отдельной АЗ (500 Формирование ссылки «См. также»), источники, использованные при создании записи (810 Источник, в котором была выявлена информация), в том числе сетевые (856 Электронный адрес и способ доступа). При создании АЗ имен лиц одной из основных задач является приведения всей необходимой информации для идентификации и эффективного поиска создателей документа.

Для реализации авторитетного контроля, кроме создания АЗ имен лиц, выполняется также редактирование записей при необходимости внести актуальную информацию о создателе документа, добавить новые связи с формами имени и АЗ на другом языке, привести записи в соответствие с текущими методическими документами. Важным действием в базе данных АЗ СЭК и ЛЭК является удаление записи. В СЭК АЗ удаляется в связи с обнаружением дублирующей записи либо установлением неправомерности ее создания, в ЛЭК – при отсутствии связей с БЗ, если в АЗ нет необходимости.

По вопросам создания, редактирования и удаления АЗ осуществляется взаимодействие с библиотеками-партнерами СКК, создающими АЗ: Национальной библиотекой Беларуси (НББ) и Президентской библиотекой Республики Беларусь. По технологии работы в СКК библиотеки имеют право подавать заявки на доработку АЗ в библиотеку, в которой она была создана. В НББ ежемесячно передаются списки с такими заявками, налажена связь с сотрудниками Президентской библиотеки. Сотрудники ЦНБ НАН Беларуси также выполняют доработку своих записей по заявкам библиотек-партнеров. Но в целях оперативности, которая особенно важна при обработке текущего потока документов, разрешено вносить правки в записи, созданные другими библиотеками, если эти записи не имеют статуса полной.

Проблемой авторитетного контроля имен лиц в локальных ЭК и, соответственно, в СЭК является некорректное использование принятых заголовков АЗ, а также неиспользование созданной АЗ в поисковых полях БЗ. Можно назвать несколько основных причин такой ситуации:

– массивы библиографических и авторитетных записей и их прототипов в локальных ЭК и СЭК отличаются. Создание АЗ

предусматривает анализ заголовков прототипов и их связей с БЗ в СЭК. Поэтому созданная на основе прототипа АЗ с корректными связями с БЗ в СЭК при синхронизации и обновлении в ЛЭК до АЗ прототипа, с которым связаны БЗ на документы разных авторов, приведет к некорректному использованию АЗ в некоторых БЗ из этого списка. АЗ, созданная «с нуля» без прототипа не попадет в ЛЭК, если о ней не знать и не заимствовать специально, даже если в ЛЭК есть БЗ, в полях интеллектуальной ответственности которых можно использовать принятый заголовок этой записи.

– слияние ЭК, процессы ретроконверсии, меняющиеся требования к процессам каталогизации на протяжении функционирования и развития ЭК приводят к тому, что в накопленных массивах встречаются ошибки в связях АЗ и БЗ.

– также важны компетенции каталогизатора, осуществляющего обработку документов, позволяющие на основе информации в АЗ идентифицировать создателя документа и корректно использовать принятый заголовок АЗ в полях создаваемой или редактируемой записи.

– качество АЗ также влияет на установление корректных связей с БЗ. Неудачно подобранный идентифицирующий признак в принятой точке доступа АЗ, недостаточность или неактуальность информации о создателе документа, отсутствие ссылок от вариантных форм имени затрудняют поиск и идентификацию лица и использование АЗ в полях БЗ.

Важно решать проблему корректирования связей авторитетных и библиографических записей в локальных ЭК в текущем режиме при создании новых АЗ и редактировании уже существующих, а также по возможности работать с накопленными массивами данных. В ЦНБ НАН Беларуси осуществляется текущее и плановое редактирование словаря АЗ имен лиц локального ЭК. Текущее редактирование проводится по вспомогательным информационным документам СЭК – программно формируемыми таблицам в соответствии с изменениями прототипов и АЗ, которые были произведены за день в СЭК. Информация из таблиц используется для корректирования связей с библиографией в ЛЭК.

В ЦНБ НАН Беларуси также проводится плановое редактирование словаря АЗ имен лиц. Был отредактирован словарь АЗ имен лиц в кириллической графике. Сейчас ведется

редактирование словаря АЗ имен лиц в латинской графике. Редактирование основано на анализе и сопоставлении массивов АЗ и прототипов ЛЭК и СЭК последовательно по алфавиту, в результате которого решается ряд задач, способствующих повышению качества словарей АЗ.

Текущее и плановое редактирование предполагает работу с прототипами (их исправление и удаление) и расширение авторитетного контроля имен лиц путем удаления прототипа с заменой его на АЗ, в том числе с заимствованием записи из СЭК, в полях БЗ. В случае необходимости связи корректируются посредством редактирования полей интеллектуальной ответственности БЗ: заменой в них некорректно используемого принятого заголовка АЗ на соответствующий документу. При отсутствии необходимой АЗ используется или формируется прототип.

Проблема некорректных связей библиографических и авторитетных записей имен лиц влияет на качество данных ЭК и эффективность поиска. К сожалению, между библиотеками-партнерами практически отсутствует взаимодействие по вопросу информирования о необходимости корректировки или установления связей, возникающей при создании АЗ.

Таким образом, в каталогизации ЦНБ НАН Беларуси стремится к постепенному расширению авторитетного контроля имен лиц в локальном ЭК, создавая АЗ, которые в полной мере должны выполнять поисковую и идентифицирующую функции. Уделяется внимание корректному использованию АЗ имен лиц в полях БЗ. Расширение авторитетного контроля осуществляется путем заимствования АЗ из СЭК и корректированию в случае необходимости связей АЗ с БЗ при текущем и плановом редактировании словаря АЗ имен лиц. Работа с массивами данных в локальных каталогах библиотек-партнеров существенно повысило бы качество СЭК как ресурса авторитетного контроля для всех библиотек-участниц СКК Беларуси.

Список использованных источников:

1. Технология авторитетного контроля в системе корпоративной каталогизации изданий и ведения сводного электронного каталога : третья ред. / Нац. б-ка Беларуси. – Минск, 2018. – 23 с.
2. Национальный авторитетный файл: руководство по созданию, ведению и использованию. Вып. 1. Наименование организации. Предметные

рубрики. / авт.-сост.: Т. Л. Масхулия [и др.] ; под общ. ред. О. Н. Кулиш, Б. Р. Логинова. – М. : Фаир-Пресс : ЛИБНЕТ, 2005. – 184 с.

3. Петровская, З. А. Организационные и технологические аспекты работы с авторитетными записями в системе корпоративной каталогизации и ведения СЭК библиотек Беларуси / З. А. Петровская // Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации (РИНТИ-2017) : докл. XVI Междунар. конф., Минск, 16 нояб. 2017 г. / Объед. ин-т проблем информатики НАН Беларуси ; ред.: А. В. Тузиков, Р. Б. Григянец, В. Н. Венгеров. – Минск, 2017. – С. 209–212.

References:

1. National Library of Belarus. *The authority control technology in the system of corporate cataloging of publications and maintenance of the Union Electronic Catalogue*. 3rd ed. Minsk, 2018. 23 p. (in Russian).

2. Kulish O. N., Loginov B. R. (eds.). *The national authority file: manual for creation, maintenance and use. Issue 1. Name of an organization. Subject headings*. Moscow, Fair-Press: LIBNET Publ., 2005. 184 p. (in Russian).

3. Petrovskaya Z. A. Organizational and technological aspects of working with authority records in the system of corporate cataloging and maintaining the Union Electronic Catalogue of libraries of Belarus. *Razvitiye informatizatsii i gosudarstvennoi sistemy nauchno-tekhnicheskoi informatsii (RINTI-2017): doklady XVI Mezhdunarodnoi konferentsii, Minsk, 16 noyabrya 2017 g.* [Development of informatization and the state system of scientific and technical information (RINTI-2017): reports of the XVI International conference, Minsk, November 16, 2017]. Minsk, 2017, pp. 209–212 (in Russian).

Поступила в редакцию 02.10.2024
Received 02.10.2024